

DUNYO VA UNING LISONIY TASVIRI KLASSIK VA HOZIRGI ILMIY PARADIGMA KO'RINISHIDA

O`zbekiston davlat jaxon tillari universiteti

Xalqaro reytinglar bilan ishlash bo'limi boshlig'i

Nishanaliyev Bekzod Xayrulla o'g'li

XX asrning 50 yillarida antropologiya fanining eng muhim yo'nalishlaridan biri dunyo tasvirini o'rganishdan iborat bo'lib, ushbu yo'nalish asosida keyinchalik kognitiv antropologiya rivojlandi.

Antropologiyaning asosiy vazifalaridan biri – inson madaniyatini hosil qiluvchi va uning egasi degan nazariyani paydo bo'lishidir. Antropologiyada dunyo tasviri konsepsiyasi R.Redfield tomonidan izoxlangan. Uning aniqlashicha dunyo tasviri –bu yoki u xalqga xos bo'lgan dunyoni ko'rish demakdir.

S.V.Luryening ta'kidlashicha, dunyo tasviri konsepsiyasi madaniyat tushunchasini anglatib kelib, faqat ungagina xos bo'lgan jihatlarini aniqlaydi, u tadqiqotlarida empatiya metodini qo'llaydi. (Lurye 2003)

V.I Postovalovning ta'kidlashicha, dunyo tasviri tushunchasi keng miqyosda bo'lib, inson madaniyati yo'nalishining har xil sohalarida tabiiy vositachi, shu bilan birga jamiyatda insonlar integratsiyasining kuchli vositasi bo'lib xizmat qiladi. (Postovalova 1988.)

Lisoniy yoki dunyoning sodda tasviri odatda dunyo haqidagi hayotiy, ijtimoiy tasavvurimizda aks etadi deb hisoblashga o'rganganmiz. Dunyoni lisoniy modeli til uning leksik, grammatik kategoriyalari bilan bog'lanib ifoda etilgan bo'lsa-da, shu ob'yektni tasvirlash metodi bo'lib, u yoki bu konkret tilni leksik, grammatik ma'nolarini semantik tahlili hisoblanadi. (Urison 2003)

Har xil madaniyat egalari harakat sub'yektidan ob'yektni, predmetni uning xususiyatidan ajratishga, shu bilan birga maydon va vaqt munosabatlarini o'rnatishga muhtojdir. Madaniyatlararo umuminsoniy dunyoni tasavvur etish, ko'rishni tabiiyki, tillarda kuzatish mumkin.

Dunyo tasviri –bu dunyoning modeli tushunchasini anglatib keladi. Inson o‘zi sezmaganda atrofda o‘z eksperimentlarini o‘tkazib ko‘radi. Tilda dunyoni ideal obrazini modellashtiradigan inson ongi o‘z hissiy bilishiga ega bu dunyoni lisoniy tasvirida o‘z aksini topadi. Universal ma’nolar yig‘indisi bir xil bo‘lishiga qaramay har bir xalqda o‘ziga xos, faqat unga taalluqli bo‘lgan ma’nolar munosabati mavjud. Bu milliy dunyoqarash asosi va atrof muhit realliklarini baholashni tashkil etadi. Masalan, vaqt, maydon kategoriyalari har bir madaniyatda mavjud, lekin ular konkret xalq til sistemasida uni mentalitetini aks etishi jihatidan ifoda etishida chuqur milliylikka egadir.

B.A.Serebrennikovning ta’kidlashicha, «dunyo tasviri tushunchasini qabul qilishni avvaldan qat’iy berilgan elementlaridan va bir elementdan boshqasiga o‘tishdan iborat»(elementlararo munosabatlar)(Serebrennikov 1988)

Dunyo tasviri tushunchasi shu bilan birga individlarni ijtimoiy guruhlariga ham tobe’ bo‘lib, har bir individning o‘z dunyo tasviri bor. Jamiyat a’zosi sifatida uning dunyoqarashi shakllanib boraveradi, unga analiz va sintez qilish usullarini kiritadi. Bu usullar o‘zining xususiyati, bilim darajasi faoliyat turi, hayot tarzi, oilaviy an’analariga bog‘liqdir. Individual dunyo tasviri har xil dalillar ta’sirida hosil bo‘ladi, ular ichida yosh xususiyatlari, kasbiy tayyorgarlik, shaxsiy hissiy malaka muhim o‘rin tutadi.

Shunday qilib dunyo tasviri–bu og‘ir integrativ ma’lumot bo‘lib, unda turli pog‘onadagi elementlar (umuminsoniydan individualgacha) bir-biri bilan qiyin iyerarxik munosabatda bo‘ladi. Dunyoning lisoniy tasvirini o‘rganish muammolari uzoq tarixga ega, an’analariga boy.

Dunyo milliy modelining xususiyatlarini tushunish, bu modellashtirishning qonuniyatlarini aniqlash dunyo tasviridagi o‘ziga xos bo‘lgan uzviylik va milliylikni aniqlashga shu bilan birga, inson ongi shakllarini va fikrlashining asosiy qonuniyatlari haqidagi bilimlarimizni chuqurlashtirishga imkon beradi. Shunday qilib, dunyoning lisoniy tasviri tuzilmasini tasvirlash ikki bosqichga ega: birinchisi lisoniy belgilar yoki konseptlarni dunyo lisoniy tasviri komponenti deb

umuminsoniy universal ma'nosini aniqlash; ikkinchidan: milliy tilni o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflash aniq bir etnomadaniy umumiylik dunyosini o'rganish;

Dunyoning lisoniy tasviri, bir tomondan til universalialarini aks ettirgan lisoniy imkoniyatlar bilan, ikkinchi tomondan, u yoki bu xalq dunyoqarashining lisoniy imkoniyatlarini mustahkamlash bilan hosil bo'ladi. Yagona universal dunyo tasviri yo'k, faqat ko'pgina milliy dunyo tasviri mavjudki, ularning o'ziga xosligi faqat har xil gapiradigan har xil xalqlarning dunyoqarashini taqqoslash natijasida ko'rish mumkin.

Dunyoning lisoniy tasvirini va til va madaniyat o'zaro bog'liqligini o'rganishda Amerika lingvisti F.Boas,1911 yildayoq lingvist chet ellik nimani o'ylayotganini tushunish uchun funksional lingvistikani albatta mukammal o'rganish kerak deya ta'kidlardir.U shunday hisoblardi: til sintaksisi beixtiyoriy kognitiv tarzda qurilishi mumkin, chunki ko'pchilik odamlar o'zlari gapirayotgan tilni sintaksis tuzilishinibilmaydi. Lingvistik tahlilda antropologlar ichida E.Sepir tilning mohiyatiniuning tashqi xususiyatlarida, formal kriteriyalarda emas,balki madaniyat, jamiyat, tarix bilan aloqalarda deb bilar,shular har bir etnos tilining o'ziga xosligini aniklab beradi derdi. E.Sepir nuqtai nazarida til materiyasi konseptual ma'noni aks ettiradi, obrazlar va belgilar dunyosida til va tafakkur chegaralari bir- biriga mos kelmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бижева З.Х. Язык и культура. Издательство Кабардино-Балкар, университета 2000.
2. Лурье С. Психологическая антропология: история, современное состояние, перспективы Екатеринбург: Деловая книга, 2003.
3. Поставолова В.И., Картина мира в жизнедеятельности человека, Москва 1988.
4. Серебренников Б.А. Как происходит отражение картины мира языке в языке Москва 1988.
5. Сепир Е. Избранные труды по языкознанию и культурологии, М.:Процесс1993.

6. Урысон Е.В. Проблемы исследование языковой картины мира:
Аналогия в семантике. М., Языки славянской культуры, 2003.